

“RUS TILINI O‘QITISHDA RUS KLASSIK YOZUVCHILARINING AHAMIYATI”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6303341>

To'rayeva Gulmira Qahromon qizi

Navoiy Davlat Pedagogika Insituti

rus tili va adabiyoti o'zga tillar

guruhi 3 - bosqich talabasi

Annotatsiya: *Maqolada asosiy e'tibor o'rta maktablarda rus tili va adabiyotini o'qitish va uning fan sifatida shakllanishining ahamiyatiga qaratilgan. Tadqiqot ob'ektiga shuningdek, rus klassikasining asarlari va ularning o'zbek tiliga tarjimai ham kiradi.*

Kalit so'zlar: *ona tili, rus tili va adabiyoti, millatlararo totuvlik, adabiyotshunoslik sohasining rivojlanishi, rus klassik yozuvchilari, rus va o'zbek tillaridagi adabiyotlarning tarjima qilinishi.*

Bugunki kun mustaqil O'zbekistonda o'zbek xalqi bilan bir qatorda, tili, madaniyati turfa xil bo'lgan boshqa ko'plab xalqlar yashab kelmoqda. Mamlakatning xorijiy etnik (o'zbek bo'lmagan) aholisi vakillari o'z maktablariga ega bo'lib, ularda o'quvchilarni o'z xalqlarining urf-odatlarini va madaniyati bilan tanishtiradilar va mana shunday etnik xalqlarni birlashtirayotgan til rus tilidir. Shuning uchun ham umumta'lim maktablarida rus tilini o'qitishga va uni ravnaq toptirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Har bir ta'lim muassalarida, maktabgacha ta'limdan tortib oiliy va undan keyingi ta'limda ham ta'lim tili rus tili bo'lgan guruhlar va yo'nalishlar mavjud. Ushbu guruhlar rus hamda rus bo'lmagan o'quvchilarga O'zbekiston Respublikasining davlat tili sifatida o'zbek tilini shu bilan bir qatorda rus tilini yetarlicha ravon bo'lishini ta'minlashi va ularni O'zbekistonning barcha xalqlari uchun umumiy madaniy, birlashtiruvchi ahamiyatga ega bo'lishi, o'zbek va rus adabiyoti (madaniyati) bilan tanishtirishi kerak. Bu zamonaviy sharoitda, birinchi o'rinlarda xalqlarning madaniy o'zaro munosabatlarini tashkil etish, talabalarning Rossiyaning boshqa milliy adabiyotlari (madaniyati) bilan aloqalarini shakllantirish vazifasi qo'yilgan. Milliy maktabda rus adabiyotini o'qitish metodikasida “ikkita (mahalliy va ruscha) og'zaki va badiiy tizimlarning kommunikatsiyasi” tushunchasi paydo bo'ldi. Bu taniqli qirg'iz metodisti L.A. Shayman tomonidan taklif qilingan bo'lib, u turli xalqlarning badiiy idrok etishlari o'rtasidagi ziddiyatni ta'kidlab, rus adabiyoti idrokini rivojlantirish va boyitish uchun ushbu tafovutni aniqlash va oldindan ko'rish kerak deb hisoblagan. L.A. Shayman asarlarida o'quvchilarning mahalliy adabiyotida (madaniyatida) milliy xususiyatni aniqlashga ko'proq e'tibor qaratiladi. O'zbek adabiyoti qabul qilinadigan milliy va madaniy muhitning o'ziga xos xususiyatlarini inkor qilmasdan, biz rus

adabiyotining o'ziga xosligini, tarixiy shakllangan ma'naviy muhitni hisobga olishni bir xil darajada muhim deb bilamiz. Shu sababli, milliy maktabda maktab adabiyotini o'qitishning eng muhim masalalaridan biri ham mahalliy, ham rus adabiyoti yozuvchilari tomonidan dunyoga xos qarashlarini, ularning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini, o'ziga xosligini ona va rus adabiyoti tizimini o'zaro bog'lash zarurat hisoblanadi. Mamlakatimiz folklorlari va milliy adabiyotlarining umumiy jihatlari juda ko'p: shuning uchun qahramonlarning o'z ona yurtiga, mehnatga, ularni o'rab turgan tirik tabiatga munosabati, yaxshilik va yomonlik, or-nomus, vijdon va boshqalarni anglashi o'xshash. Ammo aniq farqlar ham mavjud. Milliy (o'zbek) va rus adabiyotlarida milliy o'ziga xoslikni oshkor qilish har ikkala adabiyotga xos bo'lgan tipologik umumiylikni taqqoslashda topish va shu jamiyat orqali talabalarni ular uchun boshqa (mahalliy bo'lmagan) madaniyatga o'tkazish uchun zarurdir. Shu bilan birga, boshqa madaniyat bilan tanishish, tabiiyki, mahalliy madaniyatning allaqachon mavjud bo'lgan qiyofasiga joylashtirilgan. Tipologik umumiylikka tayanish uslubiy jihatdan ahamiyatli bo'lib tuyuladi: milliy maktabda, umuman rus bo'lmagan har qanday auditoriyada rus adabiyotini o'rganish xususiyatlarini belgilaydi. Rus va o'zbek adabiyotini birlashtirish metodikasining elementlari ko'plab rus bo'lmagan o'quvchilar o'qiyotgan rus maktablarida ham qo'llanilishi mumkin. Bu mamlakatda rus maktabining yo'q bo'lib ketishi xavfi paydo bo'lishining oldini olishga yordam beradi. So'nggi paytlarda rus maktabining milliy mintaqada mavjudligini inkor etish tendentsiyasi haqida gap boradi, chunki u nafaqat rus bolalarini, balki boshqa etnik guruhlarning vakillarini ham tarbiyalaydi. O'zbekistonda rus tiliga o'qitish asosan XIX-asr yarmiga borib taqaladi. Bunga sabab mustamlaka bo'lgandan so'ng to'liq rus tilini o'rgangan o'zbek yoshlari ziyoli bo'la boshlaganidir.

19-asrning ikkinchi yarmidan boshlab Toshkent, Buxoro va Xiva maktablarida Pushkin, Gogol, Lermontov, Nekrasov, Tolstoy va boshqalarning asarlarini o'rganila boshlandi. 19-asrda A.S. Pushkinning ertaklari tarjima qilingan. Buxoro, Xiva va Toshkentdagi madrasalarda o'quv dasturiga kiritilgan "Baliqchi va baliq haqidagi ertak" («Сказка о рыбаке и рыбке») eng ko'p o'qilgan. Ertaklarning tarjimalari 1899-yilda A.S. Pushkin tavalludining 100 yilligi sharafiga kitob sifatida nashr etilgan. 1905-yildan buyon buyuk shoirning asarlari bilan tanishish kengayib bormoqda. Bu masalada ziyolilar-demokratlar Behbudiy va Avloniy faol edilar. Ular Sa'diy, Jomiy, A.Navoiy asarlari bilan bir qatorda I. Krilov, L.N. Tolstoy, K.Ushinskiy, A. Pushkin asarlaridan foydalanib maktablarda dars berganlar. 1930–1940-yillarda ko'plab o'zbek yozuvchilari rus adabiyoti klassiklarining badiiy asarlarini tarjima qilish bilan shug'ullanishgan. Abdulla Qahhor M.Gorkiyning "Mening universitetlarim" («Мои Университеты»), "Chelkash" («Челкаш»), A. Pushkinning "Kapitanning qizi" («Капитанская дочка»), A.P. Chexovning "Kashtanka" («Каштанка»), "Xameleyon" («Хамелеон»), "Amaldorning o'limi" («Смерть чиновника») va boshqa hikoyalarini tarjima qilgan. Abdulla Qahhor Lev Tolstoyning "Urush va tinchlik" («Войнаимир») dostonini ham tarjima qilgan.

Oybek A. Pushkinning “Evgeniy Onegin” («Евгений Онегин»), M.Yu. Lermontovning “Maskarad” («Маскарад») asarlarini tarjima qiladi. “Tarjima ustida ishlash jarayonida men muqarrar ravishda har bir soʻz, satr, jumla haqida oʻylashim kerak, shuning uchun men butun borligʻim bilan sheʼriyatning ulkan ishini, uning hayotini chuqur bilishga boʻlgan talabini chuqur his qildim”, deb taʼkidlaydi. U “Urush va tinchlik” dostonining tarjimasini ustida ishlaganida, yozuvchining badiiy uslubining oʻziga xos xususiyatlarini anglagan, shuningdek, uning xarakter yaratish tamoyillari bilan tanishgan. Mana shunday izlanishlar, tarjimalar orqali Oʻzbekistonda rus adabiyoti manbaalari boyib bormoqda, natijada “Adabiyot” fani ravnaq topdi. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida “Adabiyot” fanining asosiy vazifasi oʻquvchilarning umumiy madaniy saviyasini oshirish, estetik ufqlarini yanada kengaytirish, axloqiy yoʻnalishlarini chuqurlashtirish va ruscha nutqni takomillashtirishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Айбек. Сочинения. – Ташкент, 1974. Том 9.
2. Алимджан Х. Литература узбекского народа // Литература и искусство, 1934.
3. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 424.
4. Салаев К.Б. Русская литература в Узбекистане / К.Б. Салаев. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 12 (146). – С. 649–651. – URL:
<https://moluch.ru/archive/146/40883/>.
5. Чепрунов Б.В. Золотая паутина. – Ташкент, 1963.